

Jurnal Ilmiah Studi Keislaman dan Sosial

AT-THARIQ

TQM SEBAGAI MODEL PENINGKATAN
MUTU TERPADU PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(Study atas Madrasah Ibtidaiyah)
Mujibur Rohman

PENDIDIKAN ISLAM PERPEKTIF SOSIAL BUDAYA
Mawi Khusni Albar

PERAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU (BOMM) DAN KINERJA GURU
DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Sri Winarsih

MENGENAL SOSOK AL-KIYA AL-HARRASIY DAN TAFSIRNYA
AHKAM AL-QURAN YANG MENGANUT FAHAM SYAFI'IIY
Mughni Labib

ISLAM DAN SEKULARISME
(Studi kawasan Turki Pasca Masa Keemasannya)
Masyhud

LIVING QUR'AN DI INDONESIA
(Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca dalam ritual slametan di Jawa)
Fathurohim

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT) DALAM PENDIDIKAN
Taqiyudin Subki

ETIKA BISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM
Khotibul Umam

Diterbitkan Oleh:
Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang Cilacap

Jl. K.H. Sufyan Tsauri PO BOX 18. Telp. (0280) 623562 Cilacap
E-Mail : redaksi.atthariq@gmail.com
Website : <http://stais.ac.id>

AT-THARIQ

Jurnal Ilmiah Studi Keislaman Dan Sosial

Penanggung jawab

H. Tahrir
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri
Majenang

Penyunting

H. Masngudi, Mahmudin

Tim Redaksi

Aniroh, Doddy Afandi Firdaus,
Khotibul Umam,

Tim Editor

Mawi Khusni Albar, Fathurohim

Alamat Redaksi : Jl. KH. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang Kab.
Cilacap, Kode Pos 53257
Tlp./Fax. : (0280) 623562
Email : redaksi.atthariq@gmail.com

Jurnal At-Thariq adalah jurnal ilmiah studi keislaman dan sosial Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) Majenang. Diterbitkan pertama kali bulan September 2009 oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (P3MP) ST AIS Majenang dan terbit dua kali dalam satu tahun yakni: bulan September dan Maret.

Redaksi menerima tulisan yang berkaitan dengan studi keislaman dan sosial, baik berupa artikel, laporan penelitian maupun resensi buku. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto (A4) spasi ganda sepanjang 20-25 halaman. Naskah diserahkan dalam bentuk *print out* dan *soft copy*. Catatan kutipan ditulis dalam bentuk *footnote*. Redaksi berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi maupun penulisan.

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal At-Thariq edisi X Bulan September 2014 kali ini, kami menyajikan delapan judul tulisan yang terdiri dari tiga laporan penelitian dan lima artikel ilmiah. Laporan penelitian pertama berjudul "TQM Sebagai Model Peningkatan Mutu Terpadu Pada Lembaga Pendidikan Islam (Study atas Madrasah Ibtidaiyah)" yang ditulis oleh Mujibur Rahman Dosen STIT Pemalang dan STAI Brebes. Laporan penelitian kedua ditulis oleh Masyhud Dosen STAIN Purwokerto dengan judul "Islam dan Sekularisme (Studi kawasan Turki)". Di dalamnya penulis menggali secara kritis-historis sejarah Islam Turki pasca masa keemasan. Dan laporan penelitian yang terakhir ditulis oleh Fathurohim dengan judul "Living Qur'an di Indonesia (Ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca dalam ritual slametan di Jawa)". Penulis meneliti sebuah tradisi slametan di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Dengan kritis penulis menganalisis tradisi tersebut dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis nabi.

Sedangkan untuk artikel pertama diisi oleh Mawi Khusni Albar dosen STAIN Purwokerto dengan judul "Pendidikan Agama Islam Perspektif Sosial Budaya". Penulis mencoba untuk melihat model penerimaan/penghargaan terhadap hubungan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, dan selanjutnya dibuat pemetaan tahapan model penerimaan tersebut. penulis menggunakan teori C. A. Van Peursen dan diperjelas dengan teori Ian G. Barbour. Kedua ditulis oleh Sri Winarsih dengan judul "Peran Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dan Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah". Penulis adalah lulusan S3 UPI Bandung dan bekerja sebagai Guru PNS dilingkungan Kemenag Kab. Cilacap. Penulis memberikan gambaran bagaimana peran dana operasional dalam menjamin mutu seorang guru dalam manajemen berbasis sekolah.

Artikel selanjutnya berjudul "Mengenal Sosok al-Kiyai al-Harrasiy dan Tafsirnya Ahkam al-Quran Yang Menganut Faham Syafi'iy" ditulis oleh Mughni Labib dosen STAIN Purwokerto. Penulis mencoba mengkaji figur Al-Kiyai Al-Harrasiy dan pemikirannya yang tertuang di dalam kitabnya Ahkamul-Qur-an. Dengan harapan dapat dikenal dan pemikirannya dapat dipakai sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan fihiyyah. Artikel keempat ditulis oleh Taqiyudin dengan judul "Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam Pendidikan". Di dalamnya penulis menjelaskan bahwa dalam melaksanakan manajemen mutu terpadu, terdapat beberapa hal yang harus di jalankan, antara lain: Membuat visi, misi, tujuan dan program dan Menanamkan kesadaran bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan hasil kerja sama sesuai otonomi pekerjaan yang diberikan. Dan artikel terakhir ditulis oleh Khotibul Umam dosen tetap STAIS Majenang dengan judul "Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam". Dalam artikelnya, penulis memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip etika yang harus diperhatikan dalam bisnis Islam.

Terakhir, kami sampaikan bahwa segenap Tim Redaksi Jurnal At-Thariq mengharap dukungan semua pihak bagi kelangsungan serta peningkatan peran dan kontribusi media tentang keislaman dan sosial yang kita cintai, baik berbentuk kritik, saran, maupun sumbangan tulisan yang berbentuk karya ilmiah, laporan penelitian dengan tema-tema keislaman dan sosial yang selalu berkembang di masyarakat. Segenap redaksi, mengucapkan selamat membaca dan berkarya!

Majenang, 05 September 2014
Salam Redaksi

AT-THARIQ

Jurnal Ilmiah Studi Keislaman Dan Sosial

Daftar Isi
Pengantar Redaksi
Tim Redaksi

TQM SEBAGAI MODEL PENINGKATAN MUTU TERPADU PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

(Study atas Madrasah Ibtidaiyah)

Mujibur Rohman ☞ (1-19)

PENDIDIKAN ISLAM PERPEKTIF SOSIAL BUDAYA

Mawi Khusni Albar ☞ (20-31)

PERAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)
DAN KINERJA GURU DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH

Sri Winarsih ☞ (32-48)

MENGENAL SOSOK AL-KIYAI AL-HARRASIY DAN TAFSIRNYA AHKAM
AL-QUR-AN YANG MENGANUT FAHAM SYAFI'Y

Mughni Labib ☞ (49-70)

ISLAM DAN SEKULARISME

(Studi kawasan Turki Pasca Masa Keemasannya)

Masyhud ☞ (71-80)

LIVING QUR"AN DI INDONESIA

(Ayat-ayat al-Qur"an yang dibaca dalam ritual slametan di Jawa)

Fathurohim ☞ (81-94)

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT) DALAM PENDIDIKAN

Taqiyudin Subki ☞ (95-114)

ETIKA BISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM

Khotibul Umam ☞ (115-126)

ETIKA BISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM

Khotibul Umam¹

Abstract

Business Ethics in Islam view gives an overview of its own. it is due to that the science of ethics in view of Islam explained about the values and truths based on the Al-Quran and Hadith. This value is reflected in the behavior of the Prophet Muhammad as a business and in all relationships.

In the Islamic business ethics a top priority. Based on the Qur'an and Hadith Islamic business ethics is reflected in the principles of honesty, fairness, trust, mutual benefit. The activity of the basis of the businesses that are not purely for profit "moment", but more important is the pleasure of Allah. It is true can provide insight for us as a business person as well as socially.

Keywords : *Business Ethics, Ethical principles of Islam.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan jaman, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat. Kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi terus berkembang dan mengalami peningkatan.² Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis makin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dengan desakan tersebut persoalan bisnis sering dipahami sebagai tindakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. dalam pengertian bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan³. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba.⁴ Pandangan masyarakat awam dipahami dalam ekonomi yakni dengan modal sedikit dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya berakibat pada pola kerja yang tidak sesuai dengan moral dan etika masyarakat Indonesia, yakni menghalalkan segala cara

¹ Penulis adalah dosen tetap STAIS Majenang.

² M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986, hal. 6

³ KBBi online <http://kbbi.web.id/>

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis> diakses tanggal 24 Maret 015

dengan kurangnya memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.

Agama islam sangat mengajarkan berbagai hal terkait dengan etika bisnis. Nabi Muhammad menjadi contoh besar kita semua yang telah sukses besar sebagai pelaku bisnis. Sejak masa kecilnya nabi Muhammad telah sukses menjadi pelaku bisnis yang terkenal sukses. Gelar *al-Amīn* yang melekat membawa dia terus dipercaya oleh banyak orang. Kesibukan sehari-harinya mengantarkan Muhammad menjadi pelaku bisnis yang profesional dengan mempertimbangkan etika bisnis yang diyakininya.

Selain itu masuknya islam ke Indonesia terdahulu ini bisa menjadikan gambaran awal bahwa para penyebar syi'ar Islam menggunakan metode berdagang. Penerimaan yang baik sehingga nenek moyang kita bisa tertarik memeluk agama islam tentu dengan menggunakan etika dalam berbisnis dengan baik dengan dasar al quran. Mungkin hal ini bisa menjadi pelajaran bersama sejauh mana keluhuran perilaku pedagang muslim sehingga begitu memikat simpati masyarakat dengan berbagai etika dan adab pengusaha muslim sejati.

Kita dalam hubungannya dengan bisnis dalam rangka menjalankan suatu usaha tentu ada satu hal yang sangat penting yakni etika. Kita sebagai umat islam tentu harus mampu menerapkan etika yang telah diajarkan oleh Muhammad dengan bersumber dari Al-Quran dan hadist. Sebuah kesuksesan telah banyak diraih oleh para pelaku bisnis kita dengan sangat mengedepankan etika islam.

Kurangnya pemahaman dari warga masyarakat terhadap etika bisnis menurut kaidah dan tata cara Islam baik itu dalam tatanan skala usaha besar, skala menengah maupun dalam skala usaha kecil adalah suatu hal yang tidak dapat ditutupi. Hal ini jelas terlihat dari sedikitnya bahkan tidak terlihatnya penerapan etika Islam dalam menjalankan usahanya. Bentuk konkretnya dapat dilihat dari ulah pengusaha itu sendiri dalam kesehariannya dalam berusaha untuk mendapatkan maksud dan tujuannya menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan Islam mengenai kaidah berusaha yang menghalalkan semua cara, padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral yang harus dipedomani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa pokok persoalan yang perlu dirumuskan yakni; Bagaimana etika bisnis dalam pandangan islam?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika yakni ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁵ Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul. Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁶

Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Etika Islam tentang Kenakalan Remaja, mengatakan bahwa, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (mahmudah). Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama.⁷

Sedangkan Etika bisnis islam sendiri adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis.⁸ Etika Bisnis islam dalam pandangan Sudarsono mengatakan bahwa; berlaku jujur (*Al Amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*Birrul*

⁵ KBBi online <http://kbbi.web.id/>

⁶ A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Yogyakarta : Kanisius, 1998, hal. 14

⁷ Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, <http://repository.unib.ac.id/483/1/1-JUDUL%20ETIKA%20BISNIS%20DALAM%20ISLAM.pdf> hal. 16

⁸ Muhammad saifulloh, "etika bisnis islami dalam prektek bisnis rasulullah", *Jurnal Walisongo*, No. 1 Vol.19 Mei 2011, hal. 132

Waalidaini), memelihara kesucian diri (*Al Iffah*), kasih sayang (*Ar Rahman dan Al Barry*), berlaku hemat (*Al Iqtishad*), menerima apa adanya dan sederhana (*Qona'ah dan Zuhud*), perikelakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*Shiddiq*), pemaaf (*'Afu*), keadilan (*'Adl*), keberanian (*Syaja'ah*), malu (*Haya'*), kesabaran (*Shabr*), berterima kasih (*Syukur*), penyantun (*Hindun*), rasa sepenanggungan (*Muwastt*), kuat (*Quwwah*)”⁹.

Pandangan penulis kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian etika bisnis dalam islam yakni aktivitas ekonomi manusia dengan tujuan mencari laba dengan mempertimbangkan moral/nilai yang berdasarkan sesuai ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadist nabi Muhammad SAW. Dalam etika Islam semuanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadist nabi Muhammad SAW, yang semua itu ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak.

Sebenarnya etika bisnis islam muncul karena didorong oleh realitas bisnis yang sering mengabaikan nilai-nilai moral atau akhlak. Dari situ kemudian didorong agar para pelaku bisnis untuk menjunjung tinggi akhlak dalam berbisnis sesuai dengan ajaran agama islam. Karena Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik. etika bisnis Islam, tidak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqh muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan¹⁰

B. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip dasar dalam etika berbisnis islam tentu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadist nabi Muhammad saw. Terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan bagi para pelaku bisnis dalam pandangan islam, keberhasilan nabi Muhammad menjadi contoh yang mutlak ketika menjadi pelaku dalam

⁹ Sirman Dahwal, *Etika Bisnis...*, hal 16.

¹⁰ Ibid, hal. 21

berbisnis. Berikut adalah beberapa etika bisnis yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW:

1. Tawakal

Tawakal dalam etika bisnis islam sangat penting sekali. Dengan tawakal kepada Allah SWT niscaya kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitas perniagaan segera diperoleh. Karena ketawakalan kepada Allah SWT tidaklah menjadikan kita pasrah begitu saja dalam setiap kenyataan, tetapi dengan ketawakalan justru akan mendorong anda untuk tetap berusaha tanpa kenal lelah. Ketika usaha penuh telah kita lakukan hasil dari usaha keras kita serahkan kepada kehendak dan karunia Allah SWT .

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

*Kamilah yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian lainnya.*¹¹

Selain itu dalam hadist nabi juga dijelaskan tentang betapa indahnya tawakal yakni:

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

*Andai engkau bertawakal kepada Alloh dengan sebenarnya, niscaya Alloh memberimu rezeki sebagaimana Alloh memberi rezeki kepada burung yang di pagi hari meninggalkan sarangnya dan ketika senja hari tiba, ia telah kenyang (HR. Ahmad: 1/30)*¹²

2. Kejujuran

Syari'at Islam mengajarkan untuk selalu berbuat jujur dalam segala keadaan. Anda berlaku jujur walau secara lahir kejujuran Anda dapat menimbulkan kerugian pada diri Anda sendiri.

¹¹ QS. az-Zukhruf [43]: 32

¹² Muhammad Arifin Bin Badri, Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim, e-book dari www.ibnumajjah.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
 فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ
 تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*¹³

Nabi Muhammad Saw sebagai pelaku bisnis juga sangat mengedepankan kejujuran. Kejujuran merupakan etika dasar nabi Muhammad dalam segala hal. Gelar al-Amīn (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Kejujuran nabi sebagai pelaku bisnis dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilakukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Ketika Muhammad menjual dagangan di Syam, ia pernah bersitegang dengan salah satu pembelinya terkait kondisi barang yang dipilih oleh pembeli tersebut. Calon pembeli berkata kepada Muhammad, “Bersumpahlah demi Lata dan Uzza!” Muhammad menjawab, “Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza sebelumnya.” Penolakan Muhammad dimaklumi oleh pembeli tersebut, dan sang pembeli berkata kepada Maisarah, “Demi Allah, ia adalah seorang

¹³ QS. an-Nisa' [4]: 135

Nabi yang tanda-tandanya telah diketahui oleh para pendeta kami dari kitab-kitab kami.¹⁴

3. Amanah

Amanah adalah bentuk masdar dari *amuna*, *ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

Dalam melakukan aktifitas bisnis, sifat amanah sangatlah diperlukan, tanpa amanah aktifitas bisnis akan tidak berjalan dengan lancar. Adanya sifat amanah semua pelaku bisnis akan mudah dipercaya sehingga akan aktifitasnya akan lancar. Ketika pelaku bisnis bertansaksi (penjual dan pembeli) dengan menumbuhkan sifat amanah, tidak akan saling mencurigai bahkan tidak khawatir walaupun barangnya ditangan orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...”*¹⁵

Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani Maisarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah.¹⁶

4. Tepat menimbang

Memodifikasi timbangan merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan sebagian pedagang. Hal ini dilakukan dengan maksud meraup keuntungan yang lebih besar. Sehingga tidak heran jika peminat modifikasi timbangan ini cukup banyak. Cara-cara berdagang ini tentu tidak bisa diterima secara hukum, baik hukum masyarakat,

¹⁴ Muhammad saifulloh, “etika bisnis islami...”, hal 146

¹⁵ QS. An-nisa, 58

¹⁶ Ibid, hal 147

negara, terutama lagi dalam agama islam. Sebab tindakan seperti ini bisa dikategorikan korupsi atau pencurian yang direncanakan.

Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pelaku bisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shiddiqien. Dalam ajaran islam sangat dianjurkan kepada para pelaku bisnis untuk menjaga kesesuaian takaran dan ketepatan timbangan. Seperti dijelaskan oleh Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah bersabda: *“Janganlah kalian membeli ikan dalam air karena padanya terkandung unsur penipuan.”*¹⁷

Dalam riwayat lain juga disebutkan terkait hal tersebut yakni dari Abu Sa'id al-Khudry bahwa Rasulullah bersabda:

*“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali bila sama ukurannya. Janganlah kalian melebihkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali jumlahnya sama, dan janganlah kamu lebihkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual barang yang belum jelas wujudnya dengan barang yang nyata wujudnya.”*¹⁸

Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah.¹⁹

5. Tidak melakukan penimbunan barang

Menimbun pada dasarnya yakni memonopoli. Menimbun barang adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat, Negara atau pun hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut.

Allah SWT tidak membiarkan manusia saling berbuat dzolim. Dia telah mengharamkan kedholiman pada diri-Nya sebagaimana Ia

¹⁷ Hadits riwayat Ahmad, no. 3496, lihat Muhammad Arifin Bin Badri, Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim, e-book dari www.ibnumajjah.com

¹⁸ Hadits riwayat Bukhari, no. 2031, Muhammad Arifin Bin Badri, Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim, e-book dari www.ibnumajjah.com

¹⁹ Muhammad saifulloh, “etika bisnis islami...”, hal 148

haramkan kedholiman itu di antara manusia semuanya. Akan tetapi manusia mempunyai tabi'at bersifat tamak, serakah, kikir, dan ingin menguasai dunia seluas-luasnya, sehingga sebagian manusia tidak mengindahkan cara yang ditempuh apakah *haq atau bathil* untuk menggapai maksudnya, oleh karena itu, dalam firman-Nya Allah SWT mengingatkan manusia khususnya orang-orang yang beriman dalam, yakni:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".²⁰

Dalam bahasa Arab penimbunan barang disebut *ihtikar*. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

Dalam hadist nabi juga dijelaskan bahwasanya nabi melarang orang yang menimbun barangnya dengan harapan agar harganya naik dikemudian hari.

Dari Ibn 'Umar (bahwa) Nabi SAW (bersabda): "*Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari (dengan tujuan menaikkan harga) ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga telah berlepas diri darinya.*"²¹

Secara esensial, penimbunan barang dapat kita pahami bahwa:

- a. Membeli barang ketika harga mahal.
- b. Menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.
- c. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik.
- d. Penimbun menjual barang yang di tahannya ketika harga telah melonjak.
- e. Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

²⁰ QS. an-Nisa'[4]:29

²¹ Hadits riwayat Ahmad, no. 4648, Muhammad Arifin Bin Badri, Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim, e-book dari www.ibnumajjah.com.

6. Saling menguntungkan

Pinsip tersebut mengajak kita semua untuk bisa adil dalam menjalankan bisnisnya. semua pihak merasa diuntungkan dalam bertransaksi. Etika bisnis dalam pandangan islam mengutamakan keseimbangan, artinya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi harus seimbangan dengan sama-sama dapat keuntungan. Hal tersebut sangat ditekankan oleh Muhammad Saw ketika beliau menjadi pelaku bisnis.

Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.²²

C. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan aktifitas bisnis, dalam islam terdapat berbagai hal yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Pelaku bisnis yang sukses tersebut sangat berhati-hati dalam melakukan transaksinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai ajuran yang disampaikan oleh nabi Muhammad Saw, yakni;

1. Ketulusan niat

Niat adalah dasar dan pembangkit segala bentuk ucapan dan tindakan dalam segala persoalan. jika niat kita tulus dan lurus niscaya ketulusan tersebut akan terpancar dalam aktivitas berbisnis kita. Seorang pedagang muslim menjalankan perniagaannya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak merendahkan diri dengan meminta-minta. Dengan berniaga keluhuran jiwa seorang muslim terbukti dengan tercukupinya kebutuhan dan nafkah setiap orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

لَأَنَّ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَّصِدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِي بِهِ
مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ
الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

Andai seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya, sehingga dengan itu ia dapat

²² Ibid, hal 150-151

bersedekah dan mencukupi kebutuhannya (tidak meminta-minta kepada) orang lain, itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberinya atau menolak permintaannya. Karena sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah (nafkahmu dari) orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu (HR. al-Bukhori).²³

2. Kerja keras

Kerja keras merupakan sebuah keharusan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk terus bekerja keras pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Sebagai pelaku bisnis kepribadian yang tangguh baik mental maupun jiwanya sangat dianjurkan dalam pandangan islam. Rasa optimis dan percaya diri harus menjadi semboyan dalam memperoleh keberhasilan dan rezeki dari Allah SWT, karena Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjanjikan yakni

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allohlah (datangnya).²⁴

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

"Kelak pada hari kiamat, tidaklah kedua kaki seorang hamba dapat bergeser hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang ilmunya, apa yang ia perbuat dengannya; tentang hartanya, dari mana dan ke mana ia belanjakan; dan tentang badannya, untuk apa ia gunakan. (HR. At-Tirmidzi)

3. Gharar

Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari sisi zahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain

²³ Muhammad Arifin Bin Badri, *Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim*, e-book dari www.ibnumajjah.com

²⁴ QS. an-Nahl [16]: 53

gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. dalam hadist nabi juga dijelaskan bahwasanya;

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang jual haşah dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya).²⁵

Dalam prakteknya Muhammad menjauhi praktek gharar, karena memuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual. Muhammad juga melarang penjualan secara *urbun (bai' al-urbun)*. Muhammad melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (panjar) dan uang itu hilang jika pembelian dibatalkan. Penjualan yang menyertai *urbun* adalah seorang pembeli atau penyewa mengatakan:” *Saya berikan lebih dahulu uang muka kepada Anda. Jika pembelian ini tidak jadi saya teruskan, maka uang muka itu hilang, dan menjadi milik Anda. Jika barang jadi dibeli maka uang muka itu diperhitungkan dari harga yang belum dibayar.*”²⁶

4. Senantiasa memudahkan orang lain

Sebagai pelaku bisnis, ketika melakukan aktifitasnya sangat dianjurkan untuk memudahkan orang lain. Karena Perniagaan dan keuntungan bukanlah cita-cita akhir dalam pandangan bisnis islam. Keuntungan hanyalah sarana untuk memudahkan urusan dunia dan akhirat Anda. Wajar bila Anda selalu bersikap ringan tangan dan rendah hati pada setiap urusan termasuk ketika sedang berniaga.

Dari sahabat Jabir bin Abdillah ra, bahwa Rosululloh saw bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. (HR. Al-Bukhori).

5. Membelanjakan harta di jalan yang benar

Hidup dengan kekayaan melimpah tentu memiliki kenikmatan tersendiri bagi kita semua. Karena segala apa yang kita inginkan akan

²⁵ Hadits riwayat Muslim, no. 2783, Muhammad Arifin Bin Badri, Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim, e-book dari www.ibnumajjah.com

²⁶ Muhammad saifulloh, “etika bisnis islami...”, hal 148

terwujud jika harta/kekayaan kita melimpah. Ketika dalam keadaan tersebut kebanyakan orang lupa akan tanggung jawab kita untuk menggunakan hartanya ke jalan yang benar.

Keimanan dan keluhuran jiwa kitalah yang dapat menahan dari sikap angkuh dan melampaui batas ketika berhasil mencapai kekayaan. Jika keimanan kita kuat tentu kita tidak akan lupa bahwa kita akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT terkiat kepunyaan (harta) yang telah diberikan.

III. Kesimpulan

Etika bisnis dalam pandangan islam sangat jelas mengajarkan berbagai hal tentang nilai-nilai untuk dapat menuntun kita sebagai pelaku bisnis yang baik. Kunci dalam etika bisnis islam yakni akhlak mulia dengan berdasar pada al-Quran dan hadist.

Selain itu ada dalam etika bisnis islam, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita semua sebagaimana nabi muhammad telah mencontohkannya yakni; ketulusan niat, kerja keras, kejujuran, tawakal, membelanjakan harta kejalan yang benar, senantiasa memudahkan orang lain, amanah, tepat dalam menimbang, menjauhi *gharar*, tidak menimbun barang dan juga saling menguntungkan. Nilai moral tersebutlah yang harus ditanamkan dalam diri kita ketika kita menjadi seorang pelaku bisnis.

Daftar Pustaka

- A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online <http://kbbi.web.id/>
- Muhammad Arifin Bin Badri, *Ekonomi Islam - Etika Pedagang Muslim*, e-book 2012.
- Muhammad saifulloh, “Etika Bisnis Islami Dalam Prektek Bisnis Rasulullah”, *Jurnal Walisongo*, No. 1 Vol.19 Mei 2011
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986
- Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, <http://repository.unib.ac.id/483/1/1-JUDUL%20ETIKA%20BISNIS%20DALAM%20ISLAM.pdf>

Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010

Wikipedia, pengeritan bisnis, <http://id.wikipedia.org/> diakses tanggal 24 Maret 015